
EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA: UM OLHAR EDUCACIONAL PARA CONSCIENTIZAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO SOCIOAMBIENTAL

DOI: 10.5281/zenodo.14836768

Welington Inácio da
Silva¹ ¹Programa de Pós-Graduação em
Educação mestrado Profissional m
Educação Básica (PPDe) – Universidade
Estadual do Norte do Paraná (UENP)
inacio.silva.welington@escola.pr.gov.br

Juliane Priscila Diniz Sanchs²

²Programa de Pós-Graduação em Educação Mestrado Profissional em Educação Básica (PPDe)
-Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP)
jsachs@uenp.edu.br

Clair de Luma³
³Programa de Pós-Graduação em
Educação Mestrado Profissional em
educação Básica
(PPDe) – Universidade
Estadual do Norte do Paraná (UENP)
clairdeluma@gmail.com

AT10: Sustentabilidade e desenvolvimento social.

RESUMO: A Educação Ambiental em sua vertente crítica surge como uma abordagem fundamental para o enfrentamento da crise ambiental global, buscando a promoção da conscientização e transformação dos pensamentos acerca das questões ambientais dentro do espaço escolar. Esse trabalho, destaca a relevância de inserir a Educação Ambiental Crítica nos espaços escolares, permitindo que crianças e jovens desenvolvam uma consciência crítica e reflexiva sobre os problemas socioambientais, sendo capazes de realizarem conexões com o modelo capitalista de produção e consumo. A pesquisa, de caráter qualitativo, utilizou análise de conteúdo a partir de revisão bibliográfica abrangente, considerando os aspectos, culturais, econômicos, sociais e políticos relacionados a temática ambiental. E os resultados indicaram que a educação Ambiental Crítica vai além da transmissão de conhecimentos, mas sim a busca pela formação de cidadãos críticos e engajados na transformação socioambiental. Assim, o trabalho com Educação Ambiental Crítica no ambiente educacional transcendem os muros da escolares, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e sustentável. Portanto, deve ser empregada como prática pedagógica transformadora, da qual é indispensável para o enfrentamento dos desafios contemporâneos.

Palavras-chaves: Consciência; Educação Ambiental Crítica; Sustentabilidade.

1. INTRODUÇÃO

Ao longo da história da humanidade, a natureza sempre esteve presente nas construções e organizações sociais. Nesse contexto, a natureza passa a ser elemento de uma construção social que ao longo de séculos vem sendo modificadas, e tais modificações está intrinsecamente relacionada com o comportamento humano, onde tais comportamentos ao longo de todos esses anos tem sido marcado pelo uso de recursos naturais, pela exploração desordenada e consumo em massa, da qual promoveu e ainda continua a promover uma cisão com resultados em diversos danos socioambientais. E diante do exposto, a análise contemporânea nos mostra a grave crise ambiental que nosso planeta se encontra, fruto da estrutura predominante do atual modelo de sociedade e de produção, com seus paradigmas subjacentes (GUIMARÃES, 2007).

Nesse contexto, a Educação Ambiental, em especial a sua vertente crítica nasce como uma abordagem capaz e transformar a consciência ambiental, juntamente com a capacidade de promover mudanças nas relações de exploração dos recursos naturais e as medidas sociais e educacionais, pois a Educação Ambiental Crítica se contrasta de forma significativa com as características do meio natural, sendo a natureza fonte sustentadora da vida. E quando se compreender a relação sobre o meio ambiente e sua importância para a sociedade, o indivíduo é capaz de identificar seu papel, assim como o seu lugar na sociedade de classes (MAIA; MENDES, 2022).

A Educação Ambiental Crítica vista como uma abordagem educativa, é capaz de propor ações coletivas e reflexivas, conduzindo os indivíduos ao pleno desenvolvimento de uma consciência crítica sobre todas as demandas ambientais. Neste contexto, ela é tida como um elemento de suma importância para formação de uma cidadania compreensiva e pertencente ao meio ambiente, criando-se uma nova configuração de afetividade e afinidade entre natureza/humanidade (SILVA; BIANCHI; ARAÚJO, 2021).

E se faz necessário que o meio educacional viva a experiência de se trabalhar a Educação Ambiental Crítica em todas as faixas etárias, pois a “escola tem papel fundamental na formações dos cidadãos, sendo um espaço de socialização das crianças e jovens e a

instituição responsável pela transmissão-assimilação (...)” (OLIVEIRA; FESTOZO; JUNQUEIRA, 2022, p.62).

E cada vez mais os problemas socioambientais mostram-se presentes em nosso cotidiano de forma intensa, vivenciando cenários catastróficos, em que modificações da natureza são ocasionadas por meio do modo de produção e consumo da humanidade. Assim sendo, o espaço escolar é capaz de diagnosticar a causa dos problemas socioambientais e suas consequências sobre a sociedade, desde as atuais até as gerações futuras, sistematizando e elaborando a totalidade das relações humanas com a natureza, e tais elaborações permite a superação do senso comum, do qual é fundamental no processo de humanização e reconhecimento de que nosso planeta precisa de ajuda (SAVIANI, 2015).

Desta forma, a Educação Ambiental Crítica vem cada vez mais ganhando destaque educacional, em que o estudante assume o papel de relevância e protagonismo na compreensão da necessidade de uma educação crítica. Com isso, a promoção de uma Educação Ambiental Crítica, é sem dúvidas uma responsabilidade fundamental na Educação Básica, sendo a Instituição Escolar espaço de formação de uma consciência reflexiva (LOPES; ABÍLIO; MOURA, 2023).

Portanto, esse trabalho propõe analisar a Educação Ambiental Crítica como uma ferramenta educacional fundamental para a transformação do pensamento de homens e mulheres, incentivando uma visão reflexiva e crítica acerca das demandas socioambientais, assim como dos fatores sociais, econômicos, políticos e culturais que os sustentam. Assim, o estudo tem como objetivo apresentar a versão crítica da Educação Ambiental como um poderoso instrumento de transformação crítica no pensamento, sendo promotora de uma compreensão aprofundada das estruturas de exploração e consumo.

2. METODOLOGIA

Para a realização desse trabalho, foram analisados referenciais teóricos acerca da Educação Ambiental e da Educação Ambiental Crítica, da qual buscou-se a interpretação de dados considerando o contexto social, político e cultural que estão presentes no foco de uma educação crítica e reflexiva. Desta forma, a pesquisa de abordagem qualitativa busca apresentando uma Análise de Conteúdo de uma Revisão Bibliográfica de literatura relacionadas as temáticas ambientais. Pois como apresentado por Franco (2018) a Análise de Conteúdo é sempre uma mensagem, podendo ser verbal (escrita ou oral), assim como silenciosa, figurativa, gestual, documental ou diretamente provocada.

Juntamente com as temáticas ambientais, serão apresentadas as análises acerca de literaturas educacionais, fazendo ligações e apontamentos da importância da Educação Ambiental Crítica no meio educacional, pois, “toda análise de conteúdo implica comparações contextuais.” (FRANCO, 2018, p. 22).

Seguindo essa busca para a realização da pesquisa foram analisadas as obras dos respectivos autores: Robinson (2021); Santos (2023); Freire (2023); Loureiro; Torres (2014); Maia; Campos; Massi (2022); Dickmann; Liotti (2021); Martins (2021); Maia; Mendes (2022); Lopes; Abílio; Moura (2023); Guimarães (2007); Silva; Bianchi; Araújo (2022); Oliveira; Festozo; Junqueira (2022); Saviani (2015).

A aplicação da Análise de Conteúdo na abordagem qualitativa permitiu a realização de análise e interpretação dos dados coletados de maneira produtiva, da qual forneceu suporte para a realização de discussões da Educação Ambiental Crítica no espaço educativo e escolar como educação emancipatória e reflexiva, da qual torna-se capaz de fornecer suporte para que o indivíduo torne-se capaz de superar os meios de opressões.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste estudo, foram identificados obras que ofereceram caminhos metodológicos para a exploração da Educação Ambiental Crítica no meio educacional, pois, “a educação ambiental para o entendimento de questões socioambientais por meio da reflexão crítica, histórica e dialética do professor com seus alunos, depende da formação intencional dos professores” (MAIA; MENDES, 2022, p. 93). Diante da afirmação dos autores, fica evidente o quando a formação profissional do docente implica nas práticas com seus discentes.

A Educação Ambiental Crítica, em diálogo escolar tem importante papel na formação de sujeitos que compreendam as relações entre natureza e sociedade, sendo uma realidade concreta, não apenas um senso comum (OLIVEIRA; FESTOZO; JUNQUEIRA, 2022).

Entre os trabalhos analisados, fica evidenciado que os seres humanos, em sua divisão hierarquizada e díspar do capitalismo, vislumbraram apenas o próprio sucesso, para tal sucesso usa-se da exploração injusta da natureza, assim como dos demais membros da mesma espécie, Sendo assim, as relações de nossa sociedade é estruturada na dominação, e como descrito por Freire (2023) ocorrendo assim a dominação do homem pelo próprio homem, e tais dominações ao longo da história da humanidade, provocou e ainda provocam inúmeras injustiças, entre elas a injustiça climática e ambiental (ROBINSON, 2021).

Desta forma, para que tais injustiças possam ser reconhecidas e tenham a busca por

soluções concretas, a Educação Ambiental Crítica no ambiente escolar é de suma importância, pois o que temos visto é que, “(...) as pessoas encaram os cuidados com o ambiente como uma atividade acessório. Algo separado da nossa maneira de viver.” (ROBINSON, 2021, p. 138). Com essa afirmação, a Educação Ambiental Crítica assume papel de suma importância no mundo educacional, em que a questão central em que se relacione à Educação e ao Ensino na atual contemporaneidade social, é considerar que o sistema capitalista é incompatível com a ideais de humanização, portanto se faz necessário uma educação reflexiva e crítica para formação de seres humanos emancipados (MAIA; CAMPOS; MASSI, 2022).

Outra obra que referenciam a Educação Ambiental Crítica como base de fomentações educacionais para uma educação emancipatória e reflexiva é dos autores Loureiro e Torres (2014) que reafirma a importância desse enfoque, afirmando que “(...) uma contribuição efetiva da educação escolar voltada à formação de sujeitos críticos e transformadores, tendo como horizonte a construção de conhecimentos e práticas que lhes propiciem uma intervenção crítica na realidade (...)” (LOUREIRO; TORRES, 2014, p. 14-15).

Juntamente com essa abordagem, compreendemos a grande importância da pedagogia freireana, em que defende a educação como fonte de libertação, da qual permite que os indivíduos compreendam e questionem as condições sociais, culturais, e até mesmo ambientais, além da consciência crítica, a qual possibilita a compreensão das estruturas opressoras, pois, “o mundo conscientiza-se como projeto humano: o homem faz-se livre.” (FREIRE, 2023, p. 23).

Assim sendo, é preciso que uma educação voltada para a emancipação e libertação esteja presente de forma significativa nos espaços de discussões, e o espaço escolar é um exemplo entre tantos outros espaços do qual é possível a fomentação de discussões, sendo constituídos de representações culturais, sociais, políticas e educacionais. E a inserção de uma Educação Ambiental Crítica no espaço escolar, é possibilitar que tais discussões sejam frequentemente levantadas, possibilitando a busca por soluções, sendo ela, “(...) uma prática pedagógica que não se realiza isoladamente, mas nas relações do ambiente escolar, na interação com diferentes atores (...)” (MARTINS, 2021, p.69).

Até o que foi aqui apresentado, podemos observar que as ideias apresentadas pelos autores deixam em evidência o quanto a relação da Educação Ambiental em sua vertente crítica dentro dos espaços escolares possibilita a compreensão de que as relações de exploração da natureza leva à prejuízos socioambientais que podem tornar-se irreversíveis, sendo assim, colocando em risco a existência de vida sobre o planeta. Portanto, a Educação

Ambiental Crítica trás consigo contribuições capazes de superar o atual modelo econômico, que tem como sua base de sustentação e existência a injustiça social e a exploração em massa.

Esse é o papel fundamental da Educação Ambiental Crítica: possibilitar o entendimento crítico dos mecanismos de exploração e opressão. Fomentando assim, a participação de cidadãos e cidadãs de forma atuante nos questionamentos de medidas políticas socioambientais das quais são elaboradas por uma pequena parcela da população, mas que atingi o global. Desta forma, possibilita o surgimento de “(...) uma nova realidade inaugurada pelos oprimidos que se libertam, (...)” (FREIRE, 2023, p. 61).

Portanto, ao assumir a Educação Ambiental como educação formal, é assumir que a mesma trata-se de um processo contínuo, da qual atingirá todas as dimensões espaciais em diferentes recortes. Sendo assim, caberá a escola desempenhar esse papel de grande importância, permitindo que estudantes desenvolva a reflexão sobre práticas sustentáveis e críticas, em que conseqüentemente, tais medidas estarão presentes na vida cotidiana para além dos muros do ambiente escolar, se fará presente em sua formação com cidadão (SANTOS, 2023).

Sendo assim, diante das análises apresentadas com base nos referenciais citados, a Educação Ambiental Crítica, assume uma importantíssima função na mediação entre educação libertadora e emancipatória, além de assumir o papel de uma educação crítica e reflexiva, sobre os saberes e comportamentos da humanidade diante da natureza, comportamentos que são marcados por injustiças e explorações. Portanto, o meio ambiente precisa ser compreendido como uma responsabilidade de todos, e trabalhando nessa perspectiva crítica da Educação Ambiental compreende-se que ensinar é um ato político, ato voltado para transformação social.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a análise realizada ao longo deste trabalho ficou evidenciado a importância da Educação Ambiental Crítica no ambiente escolar como ferramenta eficaz para promoção da conscientização e transformação social. Com a pesquisa, foram apresentados resultados que destacaram a Educação Ambiental e em especial a sua vertente crítica como um poderoso mecanismo de reconhecimentos dos meios opressores de exploração, do qual é resultantes do modelo capitalista de consumo.

Ao utilizar a Educação Ambiental Crítica como meio para adquirir a capacidade de reconhecer os mecanismos de exploração e opressão alimentados pelo sistema capitalista, o

estudante torna-se protagonista, questionando políticas socioambientais que impactam suas vidas e a vida do planeta. Além disso, a abordagem crítica da Educação Ambiental no espaço escolar torna-se uma visão dialética e reflexiva, conectando os contextos culturais, econômicos, políticos e sociais às questões ambientais.

Fica evidenciado que o trabalho com a Educação Ambiental Crítica no ambiente escolar é uma ato político e emancipatório. A escola tem ao longo de suas salas, das suas paredes, dos seus corredores, ao longo de toda sua essência o poder de formar cidadãos críticos, dos quais serão capazes de identificar os desafios que são impostos pela exploração da natureza e as relações que sustentam essas práticas. É portanto, um papel transformador, sendo a escola espaço de formação e socialização, sensibilizando crianças e jovens sobre os impactos ambientais e a grande necessidade de modificação estrutural do sistema de exploração e consumo.

Além disso, a escola quando promove uma mudança de consciência, os aprendizados transcendem os muros escolares, permitindo que todos os conhecimentos adquiridos no ambiente educativo sejam vivenciados no cotidiano, do qual o indivíduo se reconheça como parte do ambiente, contribuindo para a construção de uma comunidade social mais sustentável e justa.

Portanto, por meio de práticas pedagógicas críticas acerca da Educação Ambiental, os estudantes podem desenvolver habilidades para refletir e questionar as injustiças ambientais e climáticas que atingi diariamente diversas pessoas. Sendo assim, a Educação Ambiental Crítica deve ser vista não apenas como um mero tema, a ser trabalhado de forma isolada por uma ou outra disciplina, mas como uma prática pedagógica integrada e transformadora, da qual tornará essencial para a compreensão dos desafios da contemporaneidade, garantindo assim um futuro mais digno e equilibrado para gerações futuras.

REFERÊNCIAS

- FRANCO, M. L. P. B. **Análise de Conteúdo**. 5^a ed.-Campinas: Editora Autores Associados, 2018.
- FREIRE, P. **Pedagogia do Oprimido**.- 87^a ed.- Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2023.
- GUIMARÃES, M. **Educação ambiental: participação para além dos muros da escola**. In: MELLO, S. S.; TRAJBER, R. (Coord.) *Vamos cuidar do Brasil: conceitos e práticas em educação ambiental na escola*. Brasília: Ministério do Meio Ambiente: UNESCO, 2007. p. 85-93. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/publicacao3.pdf>. Acesso em: 21 de jan. De 2025.
- LOUREIRO, F. B.; TORRES, J. R. **Educação ambiental: dialogando com Paulo Freire**. 1^a ed.- São Paulo: Cortez, 2014.
- LOPES, T. da S.; ABÍLIO, F. J. P.; MOURA, A. da R. Educação Ambiental Crítica: Possibilidades Colaborativas no Ensino de Ciências da Formação Inicial de Pedagogia. **Revista Contexto e Educação**. 1-12, 2023. DOI <https://doi.org/10.21527/2179-1309.2023.120.11752>.

-
- MAIA, J. S. da S.; CAMPOS, L. M. L.; MASSI, L. **Pedagogia histórico-crítica, educação em ciências e educação ambiental crítica.** São Paulo, SP: Livraria da Física, 2022.
- MAIA, J. S. da S.; MENDES, C. B. **Pesquisa em educação ambiental crítica.** São Paulo, SP: Livraria da Física, 2022.
- MARTINS, J. P. de A. **Educação ambiental crítica: formação de professoras educadoras ambientais pela investigação-ação em parceria colaborativa na Amazônia Oriental.** 1ª. ed.- Curitiba: Appris, 2021.
- OLIVEIRA, C. de S.; FESTOZO, M. B.; JUNQUEIRA, J. N. **Desafios enfrentados por professores no trabalho com a educação ambiental na escola: análise a partir da educação ambiental histórico-crítica.** In: MAIA, J. S. da S.; MENDES, C.B. Pesquisa em educação ambiental crítica, São Paulo, SP: Livraria da Física, 61-121, 2022.
- ROBINSON, M. **Justiça climática: esperança, resiliência e a luta por um futuro sustentável.** Caitríona Palmer; tradução Leo Gonçalves.- 1ª. ed.- Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2021.
- SANTOS, M. M. **Educação ambiental para o ensino básico.** São Paulo: Contexto, 2023.
- SAVIANI, D. Sobre a natureza e especificidade da educação. **Germinal: Marxismo e Educação em Debate**, v. 7, n.1, p. 86-293, 2015. DOI: <https://doi.org/10.9771/gmed.v7i1.13575>.
- SILVA, A. F.; BIANCHI, V.; ARAÚJO, M. C. P. **Educação ambiental ensino fundamental II: uma reflexão crítica.** In: DICKMANN, I.; LIOTTI, L. C. (Org.) Educação ambiental crítica na escola. Chapecó: Livrologia, p. 55- 70, 2021.